

Переход от преобразований Галилея к преобразованиям Лоренца

В.Кужелев, инженер, г.Ижевск, Россия,
427000sad62@gmail.com

Аннотация. Показано, как преобразования Галилея естественным образом переходят в преобразования Лоренца, в зависимости от кинематических условий исследуемых систем отсчёта. Такой вариант получения преобразований Лоренца является самостоятельным выводом многочисленных лоренцевых преобразований по законам классической механики. Установлено, что в основе любых преобразований координат лежит универсальное Правило одновременности. Соблюдение указанного правила делает преобразования выполнимыми вне зависимости от вида, скорости, направления движения, а также вне зависимости от начального смещения исследуемых систем отсчёта и начальной разности в показаниях часов, расположенных в этих системах. Данное правило позволило найти ранее неизвестные уравнения преобразований, в частности, такие как зеркальные преобразования, в которых предметом исследования являются не координаты, а, к примеру, показания часов в исследуемых системах отчёта или относительные скорости движения этих систем.

Ключевые слова. Преобразования Галилея, преобразования Лоренца, правило одновременности, специальная теория относительности.

Введение

Особенностью любых преобразований координат является то, что результаты вычислений, полученные в первом уравнении (прямое преобразование) и подставленные во второе уравнение (обратное преобразование), дают исходные данные для первого уравнения. Другими словами, аргументы прямой и обратной функций зависят от противоположных им функций.

В настоящее время преобразования Галилея принято относить к классической физике [2, с.22]:

$$\begin{aligned}x' &= x - vt & x &= x' + vt' \\t' &= t & t &= t'\end{aligned}\tag{1}$$

К релятивистской же физике, на которой построена вся специальная теория относительности (СТО), относят известные преобразования Лоренца [1, с.11]:

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1-v^2/c^2}} & x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \\t' &= \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} & t &= \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\end{aligned}\tag{2}$$

Считается, что переход от преобразований Лоренца к преобразованиям Галилея осуществить возможно, исходя из принципа соответствия ($v \ll c$), а вот обратный переход – от преобразований Галилея к преобразованиям Лоренца – невозможен. Конечно, то и другое мнение является ошибочным, и вот почему:

Так, в первом случае принцип соответствия является несостоятельным, поскольку выражение ($v/c \rightarrow 0$) всегда можно компенсировать ($x \rightarrow \infty$), и тогда уравнение для прямого преобразования (2) примет следующий вид:

$$x' = x - vt \qquad t' = t - vx/c^2$$

Как видим, неравенство ($t' \neq t$) для преобразования (2) будет сохраняться всегда, вне зависимости от соотношения (v/c), и поэтому такой перехода не существует.

Второе утверждение также ошибочно, поскольку в последнее время впервые удалось вывести преобразования Лоренца с позиции классической механики без помощи постулатов и прочих допущений [4]. Обнаруженные ранее неизвестные свойства преобразований позволили найти прямую связь между преобразованиями Галилея и Лоренца, о чём и пойдёт речь далее.

Переход от преобразований Галилея к преобразованиям Лоренца

В преобразовании Галилея (1) принято считать, что начала координат двух систем отсчёта (K) и (K') в первоначальный момент при ($t = 0$) совпадают и начальные координаты равны ($x = x'$).

Однако эти преобразования никогда не рассматриваются применительно к случаю, когда при ($t = 0$) начала координат двух систем отсчёта (K) и (K') имеют первоначальное смещение на величину ($\Delta x'$, Δx). В таких условиях начальные координаты (x) и (x') двух систем будут уже не равны между собою ($x' = x + \Delta x'$).

В данной ситуации, когда оси (X) и (X') двух систем (K) и (K') параллельны, преобразования Галилея, будут иметь следующую запись:

$$\begin{aligned} x' &= x - vt + \Delta x' & x &= x' + vt' - \Delta x \\ t' &= t & t &= t' \end{aligned} \qquad (3)$$

В общем же случае, когда оси (X) и (X') не являются параллельными, преобразования координат будут иметь следующую запись:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{k_s} & x &= \frac{x' + v't'}{k_s'} \\ t' &= t & t &= t' \end{aligned} \qquad (4)$$

где: $k_s k_s' = 1$
 $k_s = x/(x + \Delta x')$ или $k_s = v/v'$

Поскольку ($x \neq x'$) и ($v \neq v'$), то показания часов будут равны ($t = t'$). В графическом исполнении неравенство ($x \neq x'$), как вариант, можно представить в виде движения системы (K') под некоторым углом (α) к системе (K), и тогда ($k_s = \cos \alpha$).

Ведённые в уравнения коэффициенты (k_s) и (k_s'), названные как «коэффициенты одновременности», являются согласующими параметрами, и определяются как:

$$k_s k_s' = 1 \qquad (5)$$

Произведение коэффициентов (k_s) и (k_s') – это есть условие, названное как «Правило одновременности», при соблюдении которого любые преобразования выполняются всегда, вне зависимости от формы записи уравнений.

В преобразованиях Лоренца параметры скоростей (v) и (v') могут иметь разную природу. В одном случае – это действительные скорости двух систем отсчёта (K) и (K'), двигающихся относительно третьей, привилегированной (K_0). И в другом, применительно к двум систем отсчёта, – это действительная скорость (v') системы (K') и векторная (v) для системы (K), определяемая как ($v = v' \cos \alpha$).

Кроме того, в известном преобразовании Лоренца (2) используется математический приём, когда в расчётах действительная скорость (v') какой-либо системы отсчёта заменяется на координатное время (t'), следуя принципу:

$$\frac{x}{x'} = \frac{vt}{v't} = \frac{vt}{vt'} \quad (6)$$

Подобный математический формализм исключает из расчётов единые временные рамки движения двух систем, тем самым осуществляется переход от инварианта времени к инварианту скорости. С такой заменой инварианта суть преобразований (4) останется прежней, однако уравнения будут иметь иную запись:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{k_s} & x &= \frac{x' + vt'}{k_s'} \\ t' &= \frac{t}{k_s} & t &= \frac{t'}{k_s'} \end{aligned} \quad (7)$$

где: $k_s k_s' = 1$

$$k_s = x/(x + \Delta x')$$

На этом примере хорошо видна суть ошибки Эйнштейна и его последователей – они, при выводе преобразований Лоренца (2), начальные координаты (x) и (x') сделали равными [3, с.213]. И тогда имеющееся неравенство ($\Delta t' = t - t'$), которое естественным образом вытекает из уравнения (6) как:

$$1 \neq \frac{t}{t'},$$

в специальной теории относительности стало ошибочно трактоваться не иначе как «замедление времени».

Между тем, в уравнениях (4) или (7) возможно оставить оба инварианта.

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{k_s} & x &= \frac{x'}{k_s'} + vt' \\ t' &= t & t &= t' \end{aligned} \quad (8)$$

где: $k_s k_s' = 1$

$$k_s = x/(x + \Delta x')$$

И хотя действительная скорость второго объекта (v') формально отсутствует, тем не менее, она учитывается через коэффициенты (k_s) и (k_s').

Преобразования координат по методу Лоренца обладают ещё одной важной особенностью – они учитывают *заведомую* разность показаний, подчёркиваем, разность показаний часов ($\Delta t'$), расположенных в разных системах отсчёта (K) и (K').

И здесь необходимо сделать некоторые пояснения относительно ($\Delta t'$).

Так, в СТО такие понятия как «показания часов» и «синхронность их хода» особо не разделяют и считают их тождественными [1, с.6, 13].

Такое суждение, безусловно, является ошибкой, поскольку у синхронно идущих одинаковых часов периоды колебаний их маятников равны ($T = T'$). А вот их показания могут быть разными ($\Delta t_0' = t' - t$), и эта разность будет всегда постоянной.

В качестве примера можно привести поясное (местное) время, когда показания в соседних часовых поясах отличаются на один час, и при этом все часы во всех соседних поясах идут синхронно ($t_{UTC-1} < t_{UTC+0} < t_{UTC+1}$).

В свою очередь, несинхронность хода одинаковых часов означает, что периоды колебаний их маятников не совпадают ($T \neq T'$). В этом случае показания таких часов будут соотноситься как ($t' = k_t t$), где: ($k_t = T/T'$).

Выяснилось, что для преобразований Лоренца важно знать *первоначальные* параметры этих расхождений: либо ($\Delta t_0' = t' - t$), либо ($k_t = T/T'$), либо то и другое одновременно и тем самым определить параметр рассинхронизации часов ($\Delta t'$):

$$\Delta t' = \Delta t_0' + k_t t$$

Для этого случая, когда в преобразовании учитывается не только начальное смещение систем отсчёта ($\Delta x'$), но и, что очень важно, учитывается начальное расхождение в показаниях часов ($\Delta t' = \Delta t$), расположенных в этих системах. Тогда преобразования координат для двух систем отсчёта будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{k_S} & x &= \frac{x' + vt'}{k_S'} \\ t' &= \frac{t}{k_S} - \Delta t & t &= \frac{t' + \frac{x' \Delta t'}{x + \Delta x'}}{k_S'} \end{aligned} \quad (9)$$

При этом коэффициенты (k_S) и (k_S') определяются согласно Правила одновременности, которое будет иметь следующую запись:

$$k_S k_S' = 1 - \frac{v \Delta t'}{x + \Delta x'} \quad (10)$$

Как видим, наблюдатель, находящийся в системе отсчёта (K), способен рассчитать время будущих событий не только по своим часам (t), но и по часам противоположной системы (K'), которые изначально имеют другие показания часов с текущей разницей на величину ($\Delta t'$).

Второй наблюдатель, находящийся в своей системе отсчёта (K'), также способен определить по показаниям своих часов (t') момент этого же события, а также рассчитать время (t) по часам для первого наблюдателя, находящегося в системе (K).

В этом и заключается уникальность математического аппарата преобразований Лоренца (9) – даже при несинхронно идущих часах преобразования координат будут выполняться всегда. Это объясняется тем, что изменение параметра ($\Delta t'$) компенсируется соответствующими изменениями коэффициентов одновременности (k_S, k_S') согласно Правила одновременности (10).

Для частного случая, когда *начальные* координаты двух систем отсчёта (K') и (K) равны ($x = x_0'$), т.е. ($\Delta x' = 0$), а часы имеют заведомо разные показания на величину ($\Delta t'$), преобразования координат (9) будут иметь следующую запись:

$$\begin{aligned} x' &= x - vt & x &= \frac{x' + vt'}{k_s'} \\ t' &= t - \Delta t' & t &= \frac{t' + \frac{x' \Delta t'}{x_0'}}{k_s'} \end{aligned}$$

где: $k_s = 1$, $k_s' = 1 - \frac{v \Delta t'}{x_0'}$

Понятно, что при отсутствии начального смещения систем отсчёта ($\Delta x' = 0$) и отсутствии изначальной разности в показаниях часов ($\Delta t' = 0$), преобразования Лоренца (9) принимают вид преобразований Галилея (1).

Из этого вытекает важное следствие:

Если для двух исследуемых систем отсчёта (K) и (K') задаётся условие ($\Delta x' = 0$) и ($\Delta t' = 0$), то в этом случае преобразования Лоренца **не существует**, поскольку при этих условиях преобразования координат возможно осуществить только с помощью преобразований Галилея.

В этом и заключается фундаментальная ошибка релятивистов при выводе преобразований Лоренца на модели с двумя световыми сферами, когда центры двух систем отсчёта (K) и (K') совмещены, а показания часов одинаковые [3, с.213].

В преобразовании для трёх систем отсчёта (K), (K') и (K_0) возникает некоторые ограничения, поскольку разность показаний часов ($\Delta t'$), названное для этого случая как «смещение шкалы времени», задаётся извне и определяется через соотношение параметров (v), (V) и (x), которое корректируется на величину смещения ($\Delta x'$) систем (K) и (K') через коэффициент (k_s) [4, с.49, 116].

$$\Delta t' = \frac{v x}{k_s V^2}$$

И тогда общие преобразования координат по методу Лоренца (9), применительно к трём системам отсчёта, будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{k_s} & x &= \frac{x' + vt'}{k_s'} \\ t' &= \frac{t - \beta x/V}{k_s} & t &= \frac{t' + \beta x'/V}{k_s'} \end{aligned} \quad (11)$$

где: $\beta = v/V$

v – скорость между системами отсчёта (K') и (K);

V – скорость между системами отсчёта (K) и (K_0).

Правило одновременности для этого случая будет иметь следующую запись:

$$k_s k_s' = 1 - \beta^2 \quad (12)$$

Как видим, уравнения (9) и (11) являются равнозначными и отличаются они тем, что в первом случае изначальная разность в показаниях часов ($\Delta t'$), расположенных в разных системах отсчёта, задаётся произвольно, а во втором - строго определённо, исходя из соотношения параметров (v), (V) и (x).

Известные преобразования Лоренца (2) представляют из себя частный случай общих преобразований (11), в которых ($V = c$) и ($k_s = k_s'$). Понятно, что и в этой записи системы отсчёта (K) и (K') изначально при ($t = 0$) смещены на ($\Delta x'$), а показания часов, расположенных в этих системах, *изначально* отличаются на величину ($\Delta t'$). Для другого частного случая, когда ($\Delta x' = 0$), т.е. когда ($x = x'$) при ($t = 0$), длительность движения обеих систем также будет равной ($t = t' - \Delta t'$), хотя при этом показания часов будут разными ($t \neq t'$).

В этом и заключается ошибочная интерпретация Эйнштейна свойств лоренцевых преобразований, когда он изначальною рассинхронизацию в показаниях часов истолковал, как «замедление времени».

Правило одновременности позволяет выразить преобразования координат в относительных величинах и тем самым, к примеру, из уравнений (11) исключить относительную скорость (v) между системами (K) и (K').

Обозначим ($v = \mathcal{B} V$), и тогда преобразования Лоренца для трёх систем отсчёта можно записать как:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - \mathcal{B}Vt}{k_s} & x &= \frac{x' + \mathcal{B}Vt'}{k_s'} \\ t' &= \frac{t - \mathcal{B}x/V}{k_s} & t &= \frac{t' + \mathcal{B}x'/V}{k_s'} \end{aligned} \quad (13)$$

где: $k_s k_s' = (1 - \mathcal{B}^2)$

Здесь коэффициент (\mathcal{B}) выступает в качестве задаваемого извне самостоятельного коэффициента, определяющим некие изменяемые параметры.

Особенность уравнений (13) в том, что оба коэффициента могут принимать значение равное единице ($k_s = 1$), ($k_s' = 1$), и при этом преобразования остаются выполнимыми. Данное обстоятельство не противоречит Правилу одновременности (12), поскольку компенсация существующей изначально асимметрии (vx/V^2) перенесена в числителе уравнений через параметр (\mathcal{B}). Такой технический приём с переносом компенсационного механизма не влияет на результат преобразований, однако он позволяет определить внутреннее содержание (суть) самих преобразований.

Придадим коэффициентам (k_s, k_s'), а также (V) значение равное единице. Тогда при ($\mathcal{B} = \sqrt{1 - k_s k_s'}$) преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея:

$$\begin{aligned} a' &= a - b & a &= a' + b' \\ b' &= b & b &= b' \end{aligned} \quad (14)$$

Если ($\mathcal{B} = \sqrt{1 + k_s k_s'}$), преобразования упрощаются до своей первоосновы:

$$\begin{aligned} a' &= a - \sqrt{2} b & a &= -(a' + \sqrt{2} b') \\ b' &= b - \sqrt{2} a & b &= -(b' + \sqrt{2} a') \end{aligned} \quad (15)$$

Как видим, преобразования Лоренца по своей структуре – это система уравнений из двух взаимосвязанных преобразований Галилея.

Правило одновременности позволяет получить зеркальные преобразования, когда предметом исследования являются не координаты, а, к примеру, длительность перемещения (время) или скорости движения.

В первом случае это означает, что при отсутствии в системах отсчёта часов, время движения (t') в системе (K') и время движения (x/v) системы (K) определяется через параметры пройденного пути (x, x'), к примеру, по количеству пройденных километровых столбиков. В этом случае зеркальные преобразования по времени будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} t' &= \frac{t_0 - x/v}{k_s} & t_0 &= \frac{t' + x'/v}{k_s'} \\ x' &= \frac{x - v\Delta t'}{k_s} & x &= \frac{x' + v\Delta t' t'/t_0}{k_s'} \end{aligned} \quad (16)$$

где: $k_s k_s' = 1 - \frac{\Delta t'}{t_0}$

$$k_s = \frac{t_0}{t'_0}$$

t_0, t'_0 – плановые периоды времени движения каждой системы, (K) и (K'), за который они должны достигнуть определённой точки в пространстве;

$\Delta t' (\Delta t)$ – разность плановых периодов времени ($\Delta t' = t'_0 - t_0$) при ($x = 0$);

x', x – пройденный путь каждой из систем отсчёта (K') и (K).

Рассмотрим следующий пример, когда предметом исследования являются производные, т.е. скорости перемещения двух систем отсчёта (K) и (K').

Пусть эти системы двигаются со скоростями (v) и (v_0'). В момент ($t = 0$) система (K') начинает двигаться с некоторым ускорением (a). Будем считать, что часы в системе (K') идут неправильно и параметр их рассинхронизации равен ($\Delta t'$). Тогда преобразования Лоренца для двух систем отсчёта будут иметь следующую запись:

$$\begin{aligned} v' &= \frac{v - at}{k_s} & v &= \frac{v' + at'}{k_s'} \\ t' &= \frac{t}{k_s} - \Delta t' & t &= \frac{t' + \frac{v'\Delta t'}{v + \Delta v'}}{k_s'} \end{aligned} \quad (17)$$

где: $k_s k_s' = 1 - \frac{a\Delta t'}{v + \Delta v'}$

$$k_s = \frac{v}{v + \Delta v'}$$

$$\Delta v' = v_0' - v$$

Заметим, что и здесь параметры (v), (a), ($\Delta t'$), и даже ($\Delta v'$), могут изменяться по произвольному закону, преобразования от этого своих свойств не потеряют.

Этот пример примечателен тем, что в качестве инварианта выступает вторая производная, т.е. ускорение (a). Данное обстоятельство ещё раз подтверждает, что искусственное придание инварианта какому-либо параметру – есть особенность методологии преобразований одних параметров в другие и наоборот.

В другом примере для трёх систем отсчёта, когда в момент ($t = 0$) система (K) начинает двигаться относительно привилегированной системы отсчёта (K_0) с ускорением (g), преобразования Лоренца для скоростей будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} v' &= \frac{v - at}{k_s} & v &= \frac{v' + at'}{k_s'} \\ t' &= \frac{t - va/g^2}{k_s} & t &= \frac{t' + va/g^2}{k_s'} \end{aligned} \quad (18)$$

где: $k_s k_s' = 1 - a^2/g^2$

В данном случае ускорения (a) и (g) могут быть величинами переменными, изменяемые по произвольному закону.

Обсуждение

Представленные результаты исследований важны тем, что они напрямую касаются специальной теории относительности и опровергают все те интерпретации Эйнштейна, которые он в своё время дал свойствам преобразований Лоренца.

Пример первый. Согласно существующей методологии [2, с.25] [3, с.219] из прямого преобразования по времени (11), когда ($k_s = k_s'$) и ($v = c$), следует, что подтверждением «замедления времени» будет являться формула:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{k_s}$$

Однако при постоянном значении ($v/c = const$) коэффициент (k_s) может принимать любые значения, за исключением нулевого. Следовательно, исходя из парадигмы специальной теории относительности, время должно замедляться или ускоряться в зависимости от произвольного выбора значения коэффициента (k_s), т.е. от выбора начального смещения систем отсчёта ($\Delta x'$). Понятно, что такая интерпретация свойств преобразований, безусловно, выглядит как полный абсурд.

Далее. Из преобразований для двух систем (9), в которых отсутствует параметр скорости света (c), формула «замедления времени» при ($k_s = k_s'$) будет несколько иной.

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{v \Delta t'}{x + \Delta x'}}$$

Следуя концепции специальной теории относительности, мы видим, что при постоянной скорости (v) системы (K') «замедление времени» зависит не только от смещения систем отсчёта ($\Delta x'$) в начальный момент, но и от показаний изначально неверно, подчёркиваем, неверно идущих часов ($\Delta t'$).

Понятно, что это нелепость, и чтобы уйти от неё, следует признать, что в преобразованиях Лоренца меры длительности (сек) и размерности (метр) – являются мерами неизменяемыми вне зависимости от кинематики исследуемых систем отсчёта.

Необходимо также помнить, что конвенциональные меры длительности и размерности не являются материальными сущностями, а выступают в качестве сравнительных (абстрактных) инструментов, появившихся в результате общественной договорённости, и поэтому меры в своей сути являются величинами неизменяемыми.

Вот поэтому интерпретация заведомой разности показаний часов ($\Delta t'$) не иначе, как «замедление времени» – есть грубая ошибка Эйнштейна.

Пример второй. Важным свойством преобразований координат является то, что в них учитывается не только разная длительность движения исследуемых систем отсчёта, но и заведомая рассинхронизация в показаниях часов. И поэтому вопрос: правильно такие часы идут или нет – становится факультативным (необязательным), поскольку параметры рассинхронизации вторых часов в преобразованиях автоматически компенсируются в соответствии с Правилом (5), (10), (12)...

Это означает, что второй наблюдатель в системе отсчёта (K') по своим неверно идущим часам всегда может правильно определить момент одновременности событий. Из этого следует, что вопрос о синхронизации часов в разных системах отсчёта, как обоснование относительной одновременности, а затем и физического замедления времени [1, с.3] – является полностью надуманным и какого-либо значения в преобразованиях Лоренца не имеет.

Таким образом, можно утверждать, что в преобразованиях Лоренца одновременность событий – абсолютна.

Третий пример. Это отсутствие запрета на движение со сверхсветовой скоростью, поскольку при ($v > c$) преобразования Лоренца выполнимы, что, собственно, прямо вытекает из уравнений (11, 12). Это обстоятельство опровергают вывод о мнимости координат (x') и времени (t') при ($v > c$) [2, с.24], поскольку в этом случае коэффициенты (k_s) и (k'_s) принимают противоположные знаки.

Пример четвёртый. Неправильное определение релятивистами начальных условий, при выводе преобразований Лоренца, когда центры двух систем отсчёта совмещены, а показания часов в них одинаковые, потребовало выдумывание второго постулата о постоянстве скорости света во всех системах отсчёта. Это привело к созданию абсурдной модели, когда сферическая световая волна клонируется в количествах равным числу систем отсчёта, и при этом каждый клон перемещается вместе со своей системой, что прямо противоречит закону сохранения энергии. Поэтому второй постулат СТО - это одна нелепость, которой компенсируется другая.

Пример пятый. Лежащий в основе преобразований математический приём с заменой координатной (действительной) скорости на координатное время сам по себе не устанавливает причинно-следственных связей в физических явлениях и, как следствие, не может порождать новых физических законов. Дополнительно заметим, что любое преобразование координат – эта всегда процедура сравнения, определяющая взаимное расположение двух объектов в пространстве без их физического взаимодействия. Следовательно, связывать преобразования координат с появлением новых физических законов – для этого решительно нет никаких оснований.

Выводы

Преобразования Лоренца – это есть преобразования Галилея, в которых учитываются дополнительные факторы, такие как: начальное смещение систем отсчёта и направление их движения, а также изначальную разность показаний часов, включая рассинхронизацию темпа их хода.

Преобразования координат по методу Лоренца выполняются всегда, если поправочные коэффициенты для прямого (k_s) и обратного (k_s') преобразований подчиняются Правилу одновременности.

Преобразования Лоренца применимы как для инерциальных систем отсчёта, так и для неинерциальных.

В преобразованиях координат по методу Лоренца меры длительности (время) и размерности (протяженность) являются мерами неизменяемыми вне зависимости от кинематического состояния исследуемых систем отсчёта.

В преобразованиях Лоренца придание инварианта какому-либо параметру – есть особенность методологии, с помощью которой определяют взаимные координаты, а также иные параметры этих сравнений. Перенос инварианта с мер измерений на их производную не порождает новых физических законов.

Уникальность уравнений преобразований Лоренца не может быть причиной появления каких-либо новых физических законов. Это объясняется тем, что при определении взаимного расположения двух объектов в пространстве, т.е. при определении их взаимных координат, какое-либо взаимодействие между этими объектами отсутствует. Другими словами, способ измерения взаимного расположения объектов в пространстве не порождает новых физических явлений.

В основе всей группы преобразований координат по методу Лоренца лежит концепция абсолютной одновременности, в противном случае преобразования были бы невозможны. Это означает, что одновременность событий – абсолютна.

Таким образом, показанные варианты преобразований Лоренца естественным образом вытекают из преобразований Галилея, и представляют из себя математический аппарат, в котором с позиции классической физики все кинематические параметры согласованы, непротиворечивы и логичны.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что для вывода преобразований Лоренца нет необходимости прибегать к помощи каких-либо постулатов и изобретать какие-либо принципы – они просто излишние.

Литература

1. Эйнштейн А., К электродинамике движущихся тел. Сборник «Собрание научных трудов» под ред. И.Е.Тамма М.; Наука, 1966.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. в 10 т. Т.2. - 8-е изд. М.; ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 536 с.
3. Левич В.Г., Курс теоретической физики. Т.1. 2-е изд. М.; Наука, 1969. – 912с.
4. Кужелев В.В., Теория преобразований координат по методу Лоренца. – Ижевск; ГРИФЕЛЬ, 2025. – 149с.